
LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO: ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO NA ENTREGA DE SUPRIMENTOS PARA UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) VISANDO A REDUÇÃO DA INSATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

Distribution logistics: optimization strategies in the delivery of supplies to a psychosocial care center (caps) with aim to reducing employee dissatisfaction

Antônia da Silva Araújo¹

Rhubens Ewald Moura Ribeiro²

Amélia Acácia de Miranda Batista³

Gilberto de Araújo Costa⁴

RESUMO

O objetivo deste artigo é explorar a importância de otimização de entrega de suprimentos a um centro de atenção psicossocial (CAPS), com o intuito de reduzir a insatisfação dos profissionais de saúde mental. O método utilizado neste estudo foi a análise qualitativa por meio de entrevistas com perguntas padronizadas, coletando dados aprofundados em um cenário individualizado, que podem ser usados para entender melhor o assunto abordado. A amostra é formada por 65 funcionários da organização, provenientes de diferentes áreas, com ênfase principal no setor de nutrição e os demais setores incluindo administração, enfermagem, produção e farmácia. Nesse estudo, a principal conclusão foi que as queixas dos profissionais de saúde mental resultam da falta de suprimentos básicos e extremamente necessários para desenvolver um bom trabalho. Através da análise realizada, são apresentadas estratégias de entrega, tais como monitoramento, aprimoramento nos procedimentos de concorrência e fornecedores com habilidades de suprimento. Após as entrevistas feitas, observou-se a carência que o serviço enfrenta, bem como a restrição na oferta de assistência aos usuários que necessitam dele.

PALAVRAS-CHAVE: Insatisfação; Logísticas; Serviço Público.

ABSTRACT

The objective of this article is to explore the importance of optimizing the delivery of supplies to a psychosocial care center (CAPS), with the aim of reducing dissatisfaction among mental health professionals. The method used in this study was qualitative analysis through interviews with standardized questions, collecting in-depth data in an individualized scenario, which can be used to better understand the topic addressed. The sample is made up of 65 employees from the organization, coming from different areas, with main emphasis on the nutrition sector and other sectors including administration, nursing, production and pharmacy. In this study, the main conclusion was that the complaints of mental health professionals result from the lack of basic supplies that are extremely necessary to carry out good work. Through the analysis carried out, delivery strategies are presented, such as monitoring, improvement in competition procedures and suppliers with supply skills. After the interviews carried out, the lack that the service faces was observed, as well as the restriction in offering assistance to users who need it.

KEY-WORDS: Dissatisfaction; Logistics; Public service.

¹Graduanda, UNIFSA, antoniasilva445447@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-6753-5489>

²Mestre, UFPR, rhubens.ribeiro@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8227347815366039>, <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>

³Mestra, UNIVBRASIL, ameliabatista@unifsa.com.br, <http://lattes.cnpq.br/4146356217218356>, <https://orcid.org/0009-0009-3497-7219>

⁴Doutor, UNIVBRASIL, gilbertodearaujocosta@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7040537802859644>, <https://orcid.org/0000-0003-4631-514X>

1 INTRODUÇÃO

A logística é a área que cuida do gerenciamento do fluxo de materiais e produtos para que cheguem a sua destinação de forma correta, tempestiva e sem prejuízos. Assim como o setor privado possui necessidade da logística para a vantagem competitiva no mercado, o setor público precisa da logística para gerenciar os recursos escassos da forma mais eficiente e economia, considerando a necessidade da população em geral e a disponibilidade dos recursos (FENIL, 2015).

Para entender melhor acerca das ideias apresentadas acima, será abordada a seguir a cadeia de abastecimento conhecida também como *supply chain*, originada do inglês. Esse termo teve diversas traduções no Brasil, como Cadeia Logística, Cadeia de Produção, Cadeia de Distribuição, Cadeia de Abastecimento, Cadeia de Suprimentos (PLATT, 2015).

A ideia geral dessa rede ou cadeia se refere à integração, ou seja, a aproximação das atividades de modo a compor o conjunto de ações que venha desde a matéria-prima até o esforço final. Por isso mesmo, é importante pensar nessa conjuntura para algo além do serviço de transporte ou no departamento organizacional da empresa ou órgão público, mas sim, como a totalidade dos esforços empregados por cada agente, organização e/ou sistema necessário para que o recurso chegue a seu destinatário final, o cliente (CANDIDO, 2018).

Diante do exposto acima surgiu o seguinte problema da pesquisa: o processo atual de logística de distribuição de suprimentos em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está contribuindo para a insatisfação dos colaboradores? Com essa questão, trabalha-se com duas proposições: na primeira, a implementação de uma estratégia para otimização do tempo na entrega de suprimentos para um CAPS pode resultar em uma possível redução na insatisfação dos colaboradores. Na segunda, a baixa contratação de empresas fornecedoras dos mantimentos necessários pelo órgão público responsável pode gerar insatisfação entre os colaboradores do CAPS.

A pesquisa tem como objetivo apresentar formas de melhorar a eficiência da logística de distribuição de suprimentos em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). O trabalho é justificado pelo aumento da importância da análise sobre os recursos públicos no Brasil, algo sempre alvo de críticas por parte da população por causa da falta desses recursos e na presença dos mesmos a entrega é demorada. O interesse por esse assunto tem aumentado entre os estudiosos da área administrativa nos últimos anos (BRITO; KATO-CRUZ; ENDO, 2021).

A justificativa na prática acontece por meio dos serviços que a logística é encarregada, como, compras e vendas, estoque de produtos, processamentos de pedidos, armazenamento e o transporte, com o objetivo de satisfazer o cliente com o produto (RODRIGUES, 2007).

Por fim, a justificativa amplia seu escopo social quando se relaciona com a necessidade de melhoria no serviço público enquanto gestão dos recursos coletivos, que devem servir para a finalidade social. Isso ocorre porque a sociedade costuma ver a aquisição de bens, serviços e obras civis especialmente como um processo que tem falta de transparência (TRIDAPALLI; FERNANDES; MACHADO; 2011).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O gerenciamento do processo de entrega

Gomes *et al.* (2022) exaltam a importância da logística a nível global, uma vez que o fluxo contínuo de mercadorias, pessoas e serviços, formando uma base sólida para a economia de empresas e negócios, mantendo assim os mercados funcionais. Complementam ainda os mesmos autores sobre a funcionalidade da logística, que é a de disponibilizar para os consumidores o maior número de mercadorias ao menor custo possível.

O real papel da logística é na distribuição e transporte de mercadoria, conforme as etapas de coletas e entrega dos produtos até o destinatário final, ao contexto da organização, apontado na revisão de literatura (BALLOU, 2010). Ribeiro e Abreu (2020) explicitam que a logística de distribuição tem uma grande importância para as organizações que dela necessitam, pois é uma ferramenta estratégica importante para otimizar o trabalho e cumprir com prazos com grande eficiência.

Encontra-se na literatura definições para o papel da logística na distribuição, transporte de mercadoria e pontualidade na entrega, o que demanda a construção de um modelo teórico/gerencial que explicita como esses conceitos se articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas de desenvolvimento organizacional (ROSA, 2011). Leão *et al.* (2023) definem de uma forma panorâmica a logística como um ramo que consiste na melhor escolha de transporte para que ocorra o maior transporte possível de mercadorias e serviços aos clientes. Ressaltam ainda os mesmos autores a importância dessa atividade para as organizações, de tal modo que o planejamento logístico envolve a vontade das organizações sanarem as demandas de seus clientes.

Levar a quantidade de produtos certos ao lugar certo na hora certa não é um trabalho simples, nem barato. Exige uma excelente e perspicaz administração para melhorar o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores através de planejamento, os mercados de massa, com sua grande diversidade de segmentos, de clientes espalhados por vastas áreas geográficas, que podem tornar cara e dispendiosa a tarefa logística (CARVALHO, 2009; RUFINO; RIBEIRO; MOURA, 2022).

Outro ponto a ser considerado pela logística é a administração do estoque, como questões relacionadas a gerenciamento, produção, armazenagem, manuseio dos produtos e entregas, garantindo assim, a satisfação do cliente. Quando o cliente realiza o pedido, ele tem prazos e espera a serem cumpridos, o desejado é que a empresa contratada também mantenha o prazo, afinal, quando não se tem um cliente satisfeito, não existe mais retorno pela contratação dos serviços da organização (NOVAIS, 2007).

Há dois fatores que influenciam no transporte: o tempo e a distância. Esses elementos demandam tarefas como verificação do estoque e avaliação do nível de serviço e custo; posto que o que está em jogo é a credibilidade da empresa, no cumprimento dos serviços ou produtos solicitados por seus clientes (PAURA, 2012).

Silva (2019) aponta para uma “fracionalização” da logística, termo que reflete sobre as alterações e mudanças que o conceito vem sofrendo com o passar dos anos, devido tanto ao avanço tecnológico, quanto à funcionalidade da área, cujas funções foram incrementadas e a importância foi desenvolvida de forma que se pode observar que impactavam bem mais a produção, as finanças e os relacionamentos das organizações, do que se pensava antes.

2.2 Objetivos da Gestão da Cadeia de Suprimentos

A Gestão da Cadeia de Suprimentos engloba o conjunto de atividades que estão relacionadas à extração da matéria-prima, passando pelos processos de criação do produto até chegar ao destinatário final. É constituída de uma rede de organizações e processos que criam valor na forma de produtos e serviços entregues aos usuários finais (BERTAGLIA, 2003).

A formação da Cadeia de Suprimento serve para estruturar e coordenar os elos entre a empresa líder (responsável pelo processo, marca, ou produto-chave ao atendimento à demanda) e os demais participantes, visando tornar todo o método de atendimento às necessidades dos consumidores finais

um decurso mais eficiente do que o de seus competidores (CHOPRA; MEINDL, 2011; FERREIRA; RIBEIRO FILHO; MOURA, 2020).

A cadeia de suprimentos é formada por produtos e serviços, como: fornecedor, fabricante, distribuidor, varejo e cliente. O conceito é englobado pela tendência conhecida como logística integrada, adotado por muitas empresas com o objetivo de reduzir o tempo dos ciclos de pedido, assegurar datas de entrega, amenizar custos e aumentar lucros, diminuir níveis de estoques e tamanho dos lotes, fortalecer parcerias com fornecedores e clientes e otimizar o processo produtivo para garantir a qualidade (LAMBERT, 1999, 2014; RIBEIRO; ABREU, 2020).

Sobre essa questão, Souza *et al.* (2015) apontam que é uma tendência cada vez maior e mais frequente das empresas a adoção de uma perspectiva de análise que englobe todo o canal logístico, em vez de apenas focar em um único problema. Daí a conceituação de “cadeia”, terminologia que significa um encadeamento, uma relação entre diversos fatores, componentes e elementos que tornam possível uma visão mais ampliada do uso dos recursos e do cumprimento de prazos da empresa. Além disso, esse conceito se enquadra no campo de adoção de estratégias empresariais, voltadas para a melhoria da gestão das organizações como um todo.

A cadeia de gestão de suprimentos apresenta alguns benefícios que serão abordados a seguir, como:

- *Redução de custos significativos*: com o alinhamento dos planos estratégicos das organizações envolvidas, é possível o compartilhamento de esforços na busca de minimização de custos de seus processos, algo que seria difícil se fosse realizado de forma isolada (AZEVEDO, 2002).

- *Possibilidade de oferecer fornecimento global*: a integração na cadeia, baseada em confiança, responsabilidade, riscos e recompensas mútuos, traz segurança para ampliar as operações em novos mercados. Deste modo, a organização consegue agregar valor ao cliente, providenciando uma cadeia gerenciada de forma coesa e integrada, que permite oferecer garantias quanto ao produto (qualidade, variedade, disponibilidade) e aos prazos de entrega acordados (CHING, 1999).

- *Customização e velocidade do atendimento*: a orientação pelo mercado possibilita à cadeia, em virtude de sua integração e sincronia, a flexibilidade para se ajustar (detectando, prevendo e corrigindo falhas, alterando planos) às variações da demanda, adaptando-se rapidamente às exigências do cliente. Dessa maneira, com uma rede de informações compartilhadas, a integração permite estabelecer um sistema de comunicação fluida e constantemente entre o cliente final e os

demais integrantes da Cadeia de Suprimentos, acelerando consideravelmente as decisões e a velocidade de resposta às solicitações dos processos e do mercado (NOVAES, 2007).

- *Oferta de níveis de serviço diferenciados*: com uma Cadeia de Suprimentos sincronizada e ágil, é possível processar e montar pedidos mais rapidamente e de forma consistente, possibilitando entregas pontuais e variadas aos clientes (BALLOU, 2006).

- *Vínculos integrados e resultados tempestivos para os integrantes*: são classificados em quatro tipos de vínculos: Administrados, vínculo entre a empresa líder e seus clientes e fornecedores para desenvolver e gerenciar o planejamento estratégico da cadeia (PLATT, 2015).

- *Monitoramento constante e melhorado*: esse fator envolve a participação de empresas de fora da cadeia responsáveis por atividades de monitoramento e auditoria realizadas pelos integrantes da cadeia. Não administrados vínculos confiados a outras empresas integrantes pela empresa líder e as de nível administrativo, sem a participação direta delas. Não participantes, caracterizam-se por relações da empresa líder com integrantes de outras cadeias, visando atender a objetivos específicos da sua cadeia, como redução de custos e aumento de disponibilidade dos produtos dentre outros fatores (PLATT, 2015).

- *Interrelacionamento entre os participantes da cadeia de suprimentos*: essa última característica se baseia na alteração do paradigma relacional de todos aqueles que fazem parte do processo da gestão da cadeia de suprimentos. Desse modo, coisas como a mudança da barganha para a parceria, da discussão do preço para minimização do custo total, da informação escondida para a compartilhada, dos vários fornecedores para a confiança em um ou poucos, acabam por reforçar as benesses da adoção desse modelo de gestão logística (PLATT, 2015).

Enfim, é perceptível que a gestão da cadeia de suprimentos é uma forma de pensar a logística das organizações que tende a mudar a própria forma de ver os negócios por seus gestores, exigindo maturidade, visão de futuro, capacidade e habilidades para gerenciar não só a implantação, como a operação, com suas inúmeras variáveis e oscilações, porém, com benefícios que tendem a mudar para sempre a forma de fazer produtos e de atender ao mercado (PLATT, 2015; SILVA *et al.*, 2021).

2.3 Gestão de Suprimentos no Setor Público

O setor público possui diferenças e semelhanças notórias com relação ao setor privado no que tange à questão logística. Vargas *et al.* (2017) entendem como principal diferença entre a gestão pública e a gestão privada, a consecução de seus objetivos: enquanto que na gestão pública, o enfoque

é para o atingimento de resultados no lide com o erário público, ou seja, o repasse de orçamentos que é fundamental para o funcionamento de algum serviço público, no setor privado, o enfoque será na formação do orçamento para a produção da empresa, com destaque para estratégias voltadas para a gestão de recursos destacando a efetividade – eficiência e eficácia juntas.

Mello, Hartmann e Júnior (2017) destacam que o surgimento da logística moderna enquanto ciência e setor vital para as organizações possui exaltação como ferramenta de redução de custos e efetividade, sobretudo na questão produtiva. Ainda por cima, também destacam os mesmos autores que, considerando-se as circunstâncias das demandas modernas, tem sido cada vez mais frequente e exigido que as organizações implantem condições e gestões logísticas bem relacionadas com as pautas ambientais, configurando-se como empresas ditas “verdes”.

Dito isto, é importante destacar que a logística também é parte importante das ações financeiras e gerenciais das organizações públicas e privadas. No setor público, a logística reflete diversas nuances e questões relacionadas ao poder público, que vão desde a restrição legal dos gestores públicos a fazerem o que está previsto em orçamento, até a uma questão mais conjuntural da importância do Estado moderno para as organizações e o equilíbrio mercadológico e econômico, devendo, portanto, as gestões públicas priorizarem o planejamento, o devido investimento e a transparência no setor público (FERREIRA *et al.*, 2020; MELLO; HARTMANN; JÚNIOR, 2017).

Gomes *et al.* (2022) destacam a respeito das dificuldades que o setor público pode enfrentar com relação à distribuição e alocação de seus recursos, que podem ir desde questões climáticas e ambientais, até a questões políticas e pessoais de servidores e grupos em alguns setores e repartições. Reforça ainda a mesma autora, que a governabilidade, ou seja, a capacidade de uma gestão ser capaz de implementar as ações e projetos, é importante para a atuação logística no setor público, dada a imprescindibilidade que o serviço público possui para a população.

Fragata e Oliveira (2023) apontam para a necessidade de uma gestão pública efetiva, que sirva para a população não ter prejuízos quanto ao atendimento de suas necessidades, no caso do setor público. Silva *et al.* (2021 *apud* FRAGATA; OLIVEIRA, 2023) aponta ainda em sua pesquisa que o poder público não tem necessidade apenas da alocação e boa gestão de transportes e suprimentos, como também de movimentação de pessoas, de arquivos, de manutenção de equipamentos, de instalações e de serviços de apoio e infraestrutura, evidenciando a importância e o grau de amplitude que a logística pode atuar no setor público.

3 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa é de caráter qualitativo, executada de início em embasamento teórico por meio das ideias de alguns autores. Após isso, na parte de pesquisa, ocorreu a verificação da melhoria das estratégias da logística no processo de coleta e transporte dos mantimentos de um Caps. As etapas básicas a serem seguidas são: realizar embasamento teórico de Metodologia de Análise e melhoria do processo, realizar um estudo de caso por meio de pesquisa documental e bibliográfica com a empresa responsável pelo fornecimento de suprimentos para o Caps, explorar o campo de pesquisa e concluir a efetividade da empresa sujeita a pesquisa.

A pesquisa qualitativa enquadra-se como exploratória com o objetivo de conhecer áreas pouco exploradas acerca de conhecimento. Por sua natureza de sondagem não suporta hipótese que poderá surgir no final da pesquisa. Na coleta de dados, ocorreram pesquisas documentais da autora e sua experiência e observações ao longo do período de trabalho numa unidade do CAPS, bem como a coleta de trabalhos bibliográficos relacionados com o conteúdo temático desse trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Otimização da entrega

O setor público, assim como o privado, necessita de processos de distribuição importantes. Nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é importante otimizar integralmente os serviços prestados. Estas questões estão frequentemente associadas a empresas terceirizadas que ganham contratos através de licitações e são responsáveis pelo fornecimento de produtos, como a higiene, alimentos, materiais de limpeza e medicamentos. Para discutir esta questão de forma eficaz, é importante começar por rever cuidadosamente os termos do seu contrato com a empresa terceirizada (CARVALHO-NETO, 1997).

A empresa contratada deve fornecer forte apoio ao controle de qualidade e eficiência, garantindo a compreensão dos compromissos, prazos e padrões de qualidade. O uso de sistemas de monitoramento, por exemplo, auxilia na solução desse tipo de problemas relacionados à estruturação da cadeia logística. Assim, um sistema de rastreio de qualidade pode ajudar a impedir a escassez e a superprodução, garantindo o atendimento aos requisitos dos CAPS sejam precisamente realizados (CARVALHO-NETO, 1997).

A ideia de terceirização das atividades empresariais consolidou-se como técnica de administração empresarial a partir da década de 1950, momento em que ocorria o desenvolvimento

veloz do setor industrial. Já no Brasil, a terceirização foi implantada com a chegada e instalação das primeiras organizações multinacionais em solo brasileiro, principalmente as do setor automobilístico no começo dos anos de 1980 (BANZATTO, 2005).

As empresas terceirizadas precisam se destacar em serviços prestados para que seja possível de as corporações consigam competir e continuamente ganhar mercado e, para isso, faz-se necessário desenvolver estratégias que tornem sua cadeia de suprimentos competitiva. A terceirização tem como um dos objetivos o aperfeiçoamento e otimização do desempenho das cadeias de suprimento de tal forma que a premissa básica da terceirização logística vem do princípio de reduzir custos. Em determinado momento a implantação de tais processos conduziu os administradores a perceber que alguns processos de terceirização, não somente reduziam custos, mas também traziam alguma vantagem competitiva, uma vez que as organizações contratantes passam a priorizar o seu produto ou atividade principal (QUEIROZ, 1998; RUFINO; RIBEIRO; MOURA, 2022).

A própria natureza da função logística em relação às tarefas básicas concentra um número de pessoas elevado, ou seja, traduz-se num custo muito alto. Por ser necessário ter centros de distribuição em locais variados e espalhados geograficamente, resulta que parte deste trabalho essencial seja realizado sem supervisão direta, fazendo com que processos de terceirização acabassem por se tornarem interessantes, pois a supervisão seria absorvida por um operador logístico especializado, proporcionando maior gerencia e controle sobre tais processos (QUEIROZ, 1998).

É perceptível no mercado uma crescente demanda vinda dos consumidores e clientes, os quais buscam níveis cada vez mais elevados e satisfatórios de serviços e qualidade. Com isso, as organizações devem buscar agilidade superior e a busca contínua pela excelência no atendimento de seu público-alvo. Pois, as companhias devem colocar seus clientes no foco central do negócio, adaptando e aperfeiçoando continuamente seus sistemas e procedimentos com o intuito de elevar a confiabilidade e a velocidade em satisfazer necessidades e anseios de seus clientes e consumidores (NOVAIS, 2007; RIBEIRO *et al.*, 2021).

Também é importante estabelecer canais eficazes de feedback e avaliação para avaliar diariamente o desempenho dos fornecedores. Essas ações não apenas influenciam nas futuras decisões de contratação, como também contribuem para a qualidade consistente da comida servida. Estabelecer padrões claros de qualidade dos produtos é outra estratégia essencial. Isso garante que os fornecimentos atendam às especificidades dos CAPS e às necessidades dos beneficiários, contribuindo para a eficácia global dos serviços prestados (TUBINO, 1994).

Por último, é importante manter a transparência no processo de distribuição. As comunidades servidas devem estar conscientes de como os recursos são utilizados e desenvolver confiança e responsabilidade. Esta abordagem combinada pode permitir uma gestão mais eficiente e satisfatória da distribuição de abastecimento em ambientes críticos, como os centros de cuidados psicossociais (TUBINO, 1994).

Assim, é imprescindível que se veja a logística como necessária e importante para a consecução da saúde pública e para a aplicação correlata dos serviços de saúde pública no Brasil (BASTOS; GADELHA, 2022). Reforçam ainda Bastos e Gadelha (2022) os autores que, embora a logística não seja um estudo direto para a área da saúde, dada a sua importância no contexto da saúde pública, se torna relevante o estudo para uma visão multifacetada e interdisciplinar, de modo que exponha nuances e perspectivas relacionadas com a necessidade de aprimoramento das técnicas de alocação e distribuição de recursos.

4.2 Escassez

É claro que a falta de fornecedores terceirizados para os produtos mais importantes dos centros de tratamento psicossocial (CAPS) afeta não apenas a infraestrutura, mas também a qualidade dos serviços prestados aos usuários que recebem esse tipo de tratamento. Contudo a falta de recursos pode causar alguns problemas, como: a eficiência operacional reduzida, a falta de entradas e saídas necessárias, impacto na continuidade dos cuidados, falta de recursos necessários para dá continuidade no processo de terapia, aumento da carga de trabalho, redução da qualidade do atendimento, a falta de materiais e equipamentos adequados, dificuldade em manter a motivação da equipe e esgotamento (COÊLHO, 2010).

A gestão eficaz dos recursos e as soluções para a dependência excessiva de prestadores terceirizados são, portanto, essenciais para manter a qualidade do atendimento e manter o bem-estar tanto dos profissionais quanto dos usuários do CAPS, a empresa contratada para o fornecimento dos recursos onde sua função é manter o correto funcionamento da área, proporcionará para a organização tomadora dos serviços maior dinamismo, celeridade nos serviços, rentabilidade, gerenciamento e controle em todas as suas atividades logísticas (COÊLHO, 2010).

Tal processo é referente ao manuseio e fluxo dos insumos necessários em uma corporação que atua no fornecimento de produtos, os quais podem ser desde matérias-primas até produtos semiacabados ou acabados, objetivando a eliminação de movimentações desnecessárias, redução das

distâncias, proporcionar fluxos que sejam contínuos e sem gargalos (PLATT, 2015; RIBEIRO *et al.*, 2021).

As organizações que apresentarem maior agilidade e flexibilidade com um sincronismo superior nas suas operações referentes à cadeia de suprimentos acabam por se tornarem mais competitivas (BARROS, 2020; SILVA *et al.*, 2021).

O termo prestador de serviços logístico engloba as atividades logísticas mais diversas, por mais simples que sejam, e não somente quando ocorre avanço tecnológico e/ou operacional. O operador logístico deve integrar as funções e adaptar os ativos disponíveis, bem como os sistemas de informações e comunicações que sejam necessários para a adequada execução de todos os serviços conforme as características e necessidades do CAPS, causando todas as mudanças necessárias na estrutura das organizações do setor logístico (NOVAIS, 2007).

Assim, essa escassez impacta diretamente na forma como é realizada a oferta de serviços públicos de saúde no Brasil, tornando dificultosos os atendimentos urgentes e necessários que são tempestivos, e diminuindo a capacidade de atendimento total do público. É importante ressaltar também que a prática sustentável, no sentido não somente de conter o desperdício no meio ambiente, como também o desperdício de diversos fatores como combustível e tempo, são considerações que devem ser levadas em conta quando se está avaliando a viabilidade de ofertar mais serviços e meios para a operacionalização logística no país (BASTOS; GADELHA, 2022).

4.3 Insatisfação

A falta de insumos básicos nos centros de atenção psicossocial (CAPS) pode incluir itens essenciais como materiais de escritório, equipamentos médicos, produtos de higiene e até recursos para atividades terapêuticas. A falta desses elementos pode resultar dificuldade e limitadas de tratamento disponíveis para o paciente (LAMBERT; STOCK; VANTINE, 1998).

As empresas contratadas para a prestação de serviço precisam mostrar o seu diferencial para satisfazer o público atendido. As decisões logísticas passam pela quantificação e racionalização dos custos dos níveis de serviço logísticos, relacionados ao lote de compra, ao inventário, às tecnologias para o processamento de pedidos, ao transporte e à armazenagem. Gerenciá-los de forma integrada trará eventualmente maiores custos para alguma das atividades, porém irá permitir um planejamento e um controle mais amplos e interativos, possibilitando reduções de custos mais abrangentes (LAMBERT; STOCK; VANTINE, 1998).

Além disso, a falta de recursos pode impactar o bem-estar dos profissionais de saúde mental e aumentar o estresse no ambiente de trabalho. A falta de apoio logístico pode desmotivar as equipes e levar à redução da produtividade, reduzindo assim a qualidade do serviço prestado aos utilizadores do serviço. No entanto, muitas organizações ainda desconhecem o potencial aumento de eficiência e eficácia em seus resultados quando as atividades dos níveis de serviços logísticos são organizadas e realizadas em sincronia, de forma econômica e ajustadas às demandas dos usuários (LAMBERT; STOCK; VANTINE; 1998).

Os administradores e os responsáveis pelos CAPS devem estar cientes desses desafios e trabalhar para garantir que sejam fornecidos recursos adequados. Isto não só beneficia os profissionais de saúde mental, mas também ajuda a melhorar o ambiente. Os elementos básicos dos serviços aos usuários constituem o ciclo de pedido, nele são contidos todos os eventos que dependerão tempo para que ocorra o atendimento do usuário, Administradores inteligentes criam diferentes combinações dessas três características básicas. Enquanto os níveis de atividade logística e seus custos associados estão refletidos no preço e, em menor grau, na qualidade do produto, sua influência direta ocorre no nível de serviço (BALLOU, 2010).

Por outro lado, alguns autores apresentam ideia contrária acerca da terceirização das empresas prestadora de serviço. Para alguns, tal prática traz desvantagens para a companhia que contrata o serviço terceirizado, pois se o único objetivo é redução de custos, isso pode torná-la vulnerável a contratos logísticos ruins, os quais podem não reduzir os custos como esperado, mas acabe gerando redução de lucros ou mesmo perda de clientes/usuários (GIOSA, 1997).

A transferência do nível de serviços prestados aos clientes para um terceiro que não compõe diretamente a estrutura da organização acaba por demandar níveis de monitoramento da qualidade muito rigorosos e precisos por parte das contratantes. Além disso, tem o risco de perder acesso a informações relevantes e chaves do mercado, bem como o não cumprimento do contrato e queda na qualidade dos serviços prestados podem ser consideradas desvantagens. Em entrevista com os funcionários públicos do CAPS, com eixos nas respostas a falta de compromissos dessas empresas é o que mais prevalece em serviços, sem monitoramento e entrega no prazo previsto (FERREIRA *et al.*, 2020; RODRIGUES, 2007).

Com o comprometimento das ações logísticas geradas pela escassez anteriormente discutidas, tanto as equipes técnicas, quanto a população ficam com um sentimento de frustração, o que leva muitas pessoas a abandonarem tratamentos no meio da aplicação de remédios e terapias, bem como

acarreta até na suspensão de serviços de saúde. Esse sentimento dificulta o cumprimento dos objetivos terapêuticos dos centros de saúde público e afetam negativamente a imagem do setor público de saúde também (BASTOS; GADELHA, 2022; UFMS, 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante a análise sobre os recursos públicos no Brasil, algo sempre alvo de críticas por parte da população por causa da falta desses recursos e na presença dos mesmos a entrega é demorada. Deste modo, o papel da logística na distribuição, transporte de mercadoria e pontualidade na entrega demanda a construção de um modelo teórico/gerencial que explicita como esses conceitos se articulam e podem contribuir para o entendimento de propostas de desenvolvimento organizacional. Assim, levar a quantidade de produtos certos ao lugar certo na hora certa não é um trabalho simples, nem barato. Exige uma administração para melhorar o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores através de planejamento, os mercados de massa, com sua grande diversidade de segmentos, de clientes espalhados por vastas áreas geográficas, podem tornar cara e dispendiosa a tarefa logística.

Bons processos de distribuição são importantes para todos os tipos de negócios e o setor público não é diferente. Nos Centros de Atenção Psicossocial CAPS é importante otimizar integralmente os serviços prestados. Estas questões estão frequentemente associadas a empresas terceirizadas que ganham contratos através de licitações. A empresa contratada deve fornecer forte apoio ao controle de qualidade e eficiência, garantindo a compreensão dos compromissos, prazos e padrões de qualidade. As informações apresentadas servem como eixo para futuros estudos em busca de aprofundamento e o enriquecimento teórico para melhorar a prática da logística dentro das empresas, desde o pedido, coleta e entrega ao destinatário final.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, J. M. **Cadeia de abastecimento no Comércio Eletrônico sob a ótica de redes flexíveis: um método de estruturação**. 2002. 289 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82785>. Acessado em: Dez. 2024.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial**. 1. ed. São Paul: Ed. Atlas.S.A., 2010.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BANZATTO, E. **Tecnologia da informação aplicada à logística**. São Paulo: IMAM, 2005.

BARROS, A. S. A. **Planejamento e Controle da Cadeia de Suprimentos: Uma vantagem Competitiva**. XVII Congresso Virtual de Administração, ISSN 2179-5967, 2020. Disponível em: <https://convibra.org/publicacao/20077/>. Acessado em: Dez. 2024.

BASTOS, D. S. A.; GADELHA, C. A. G.. A contribuição da logística para o fortalecimento da produção nacional e para o acesso universal no âmbito do SUS. **Saúde em Debate**, v. 46, n. spe8, p. 171–186, dez. 2022. Disponível em: <https://www.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/7378>. Acesso em Dez. 2024.

BERTAGLIA, P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2003.

BRITO, D. S. R.; KATO-CRUZ, E. M.; ENDO, G. Y. Gestão Estratégica no setor público: revisão sistemática da literatura. **Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR** v. 22, n. 1, p.1-14. Umuarama, Paraná, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://www.revistas.unipar.br/index.php/empresarial/article/view/8442>. Acessado em: Dez. 2024.

CANDIDO, J. F. **A importância da gestão da cadeia de suprimentos do setor público**. 2018. 34 f. Monografia (Especialização em Gestão Pública) – Pós-graduação em Gestão Pública. Universidade Federal de São João Del-Rei, Votorantim, Minas Gerais, 2018. Disponível em: <http://dspace.nead.ufsj.edu.br/trabalhospublicos/bitstream/handle/123456789/289/TCC%20-%20Vers%20Final%20-%20Jos%C3%A9%20Fernando.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Dez. 2024.

CARVALHO, M. **Gestão dos Canais de Distribuição**. Paraná: ISDE Brasil SA, 2009.

CARVALHO-NETO, A. O Estado Concorrencial e as Mudanças na Natureza do Trabalho no Setor Público. **RAC – Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 1, n. 2, p. 25-32, mai/ago 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-65551997000200003>. Acessado em: Dez. 2024.

CHING, Y. Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain**. São Paulo: Atlas, 1999.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações**. Tradução de Daniel Vieira. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

COÊLHO, E. P. F. **Logística de dispensação na rede de Saúde Pública**. In: Congresso CONSAD de Gestão Pública, Painel 08/030 Experiências inovadoras em gestão de suprimentos, 1, 2010, Brasília. Disponível em: <https://www.consad.org.br/eventos/congressos/iii-congresso-consad-de-gestao-publica-brasilia-df/>. Acessado em: Out. 2024.

DIAS, M.; COSTA, R. F. **Manual do Comprador: conceito, técnica e prática indispensáveis em um departamento de compras**. São Paulo: Saraiva, 2012.

FERREIRA, E. B. *et al.* Products 'categorization and suppliers' mix analysis / Categorização de produtos e a análise do mix de fornecedores. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 39230–39243, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/11926>. Acessado em: Out. 2024.

FRAGATA, J. P.; OLIVEIRA, M. A. Gestão da cadeia de suprimentos no setor público: proposta de aplicação do conceito lean thinking para a melhoria dos processos. **Revista Foco**, v. 16, n. 6, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v16n6-010>. Acessado em: Dez. 2024.

GOMES, A. F. F. *et al.* **Logística no e-commerce**: avaliação dos principais problemas na entrega de mercadorias. 2022. 50 f. Monografia (Curso Técnico em Logística), Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” Etec de Mauá – Extensão E.E João Paulo II, Mauá, 2022. Disponível em: <http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10969>. Acessado em: Dez. 2024.

FENIL, R. R. **Gestão de materiais**. Brasília: ENAP, p. 1-168, 2015.

GIOSA, L.A. **Terceirização**: uma abordagem estratégica / 5ª edição, revisado e ampliado. São Paulo: Pioneira, 1997.

LAMBERT, D. M. **Suplly chain management**: processes, partnerships, performance. 4. ed. Ponte Vedra Beach, FL: Supply Chain Management Institute, 2014.

LAMBERT, D. M. **Strategic logistics management**. 3. ed. Chicago: Irwin/McGraw-Hill, 1993.

LAMBERT, D. M.; STOCK, J. R.; VANTINE, J. G. **Administração estratégica da logística**. tradução Maria C. Vondrak; Vantine Consultoria, São Paulo, 1998.

LEÃO, A. P. S. *et al.* Logística nas organizações: um diferencial competitivo na gestão empresarial. **Revista Sociedade Científica**, v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: https://www.scientificsociety.net/2023/07/logistica-nas-organizacoes-um-diferencial-competitivo-na-gestao-empresarial/#google_vignette. Acessado em: Dez. 2024.

MELLO, J. C.; HARTMANN, L. B.; JÚNIOR, D. L. Logística Aplicada à Administração: uma dissertação com foco no setor público. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales**, ISSN: 2254-7630, 2017. Disponível em: https://www.eumed.net/rev/caribe/2017/05/logistica-setor-publico.html#google_vignette. Acessado em: Dez. 2024.

NOVAES, A. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**. 8. ed. São Paulo: Elsevier, 2007.

PAURA, G. **Fundamentos da Logística**. Paraná: Instituto Federal do Paraná, 2012.

PLATT, A. A. **Logística e cadeia de suprimentos**. – 3. ed. – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2015, 116p. Disponível em: http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB3_20132/Modulo_6/Logistica/material_didatico/logistica_e_cadeia_de_suprimentos-3ed-online.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

QUEIROZ, C. A. R. S. **Manual de Terceirização**. 10. ed. São Paulo: STS, 1998.

RIBEIRO, R. E. M.; ABREU, C. R. S. **Inovação em sistemas de produção na era da indústria 4.0** / Rhubens Ewald Moura Ribeiro e Cecília Rochele Silva de Abreu. – 1ª Edição. – Teresina: Kindle Direct Publishing, 2020. 164 p. ISBN: 9798651411368. Disponível em: <https://unifsa.com.br/site/obra-resultado-do-pibic-discute-a-inovacao-em-sistemas-de-producao-na-era-da-industria-4-0/>. Acessado em: Ago. 2024.

RIBEIRO, R. E. M. *et al.* **Inteligência competitiva: estudo de caso da empresa A e análise da concorrência do mercado solar no Piauí.** In: Anais [...] NETLOG 2021 - Internacional Conference on Network Enterprises e Logistics Management. São Paulo, 2 – 5 de maio, 2021. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1u1ot2CogsBJt1jS_7ReChlQ1D_CVnJe0/view?usp=drive_link. Acessado em: Dez. 2024.

RODRIGUES, P. R. A. **Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à logística internacional.** 4. ed. Revista e ampliada. São Paulo: Editora Aduaneiras, 2007.

ROSA, R. **Gestão de Operações e Logística I.** Santa Catarina: UFSC, 2011.

RUFINO, R. B.; RIBEIRO, R. E. M.; MOURA, K. B. **Metodologia abc aplicada à gestão de estoques para construção de vantagem competitiva em uma empresa de varejo de construção.** In: Anais do Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção (SAEPRO) da EEL-USP. Anais...Lorena(SP) EEL-USP, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/saeopro202-2/495337-metodologia-abc-aplicada-a-gestao-de-estoques-para-construcao-de-vantagem-competitiva-em-uma-empresa-de-varejo-de/>. Acessado em: Set. 2024.

SANTOS, A. O. **Gestão de suprimentos no setor público: análise das práticas de intralogística do município de Caicó/RN.** Orientador: Dinara Leslye Macedo e Silva Calazans. 2023. 93f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52362>. Acessado em: Dez. 2024.

SILVA, R. P. **Logística Reversa.** Porto Alegre, Santa Catarina: Faculdade Anhaguera, 2019.

SILVA, G. F. S. *et al.* Pizza de qualidade: ferramentas aplicadas na indústria de Teresina-PI. **Revista Cubana de Engenharia**, [S. l.], v. 12, n. 3, pág. e294, 2021. Disponível em: <https://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci/article/view/792>. Acessado em: Set. 2024.

SOUZA, J. A. *et al.* Gestão da Cadeia de Suprimento na Perspectiva do *Balanced Scorecard*. **Revista Raunp**, v. 8, n. 1, p. 31-39, Jun./Nov/2015 ISSN 1984-4204. Disponível em: https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=ptBR&user=hNaGim4AAAAJ&citation_for_view=hNaGim4AAAAJ:9yKSN-GCB0IC. Acessado em: Dez. 2024.

TRIDAPALLI, J. P.; FERNANDES, E.; MACHADO, W. V. Gestão da cadeia de suprimento do setor público: uma alternativa para controle de gastos correntes no Brasil. **Revista de Administração Pública**, Fundação Getúlio Vargas, publicado em Scielo. Rio de Janeiro, RJ, v.45, n. 2, p.401 a 433, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000200006>. Acessado em: Dez. 2024.

TUBINO, D. F. **O Relacionamento Fornecedor-Cliente Dentro da Visão Estratégica do Just In Time.** 1994. 192 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Curso de Pós Graduação em

Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 1994. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/111940>. Acessado em: Dez. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Plano de Gestão de Logística Sustentável – 2022-2024**. UFMS, Campo Grande, MS, 2022. Disponível em: https://dides.ufms.br/files/2022/05/263_Plano-de-Gestao-de-Logistica-Sustentavel-UFMS-2022.20-24.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

VARGAS, R. *et al.* Gestão Financeira Pública *versus* Privada. **Revista Maiêutica - Estudos Contemporâneos em Gestão Organizacional**, Indaial, v. 5, n. 1, p. 147-156, 2017. Disponível em: https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/GESTAO_EaD/article/view/1723. Acessado em: Dez. 2024.